

Projet tutoré : Patrimoine méconnu de La Roche-Guyon

Le théâtre du château de La Roche-Guyon

Remerciements

Nous tenons en premier lieu à remercier l'équipe pédagogique de la formation « licence professionnelle préservation et mise en valeur du patrimoine bâti » de l'Université de Cergy-Pontoise, qui a su nous encourager tout au long de notre dossier. Nous souhaitons tout particulièrement adresser des remerciements à monsieur Didier VEERMERSCH pour sa disponibilité et ses conseils qui nous ont permis d'orienter nos recherches et d'harmoniser notre projet.

Nous exprimons toute notre gratitude à l'équipe de La Roche-Guyon et notamment à monsieur Olivier LOPES qui nous a facilité l'accès au théâtre et aux lieux les plus confidentiels du château. Sa confiance nous a permis de circuler librement.

Nous souhaitons également et tout particulièrement remercier Yves Chevalier, directeur du château de La Roche-Guyon, pour nous avoir permis de réaliser ce projet passionnant et formateur.

Pour finir, nos remerciements vont également vers tous ceux de notre entourage proche qui ont accepté de nous aider dans notre travail de relecture et de mise en page, prenant sur leur temps libre pour nous.

Sommaire

1. Introduction.....	3
2. Présentation du théâtre dans son environnement	4
2.1 Le château de La Roche-Guyon	4
2.1.1 Historique et descriptif des différentes phases de construction.....	5
2.2 Le pavillon d'Enville.....	15
2.2.1 La naissance du pavillon.....	16
2.3 Emplacement et place du théâtre à La Roche-Guyon.....	18
3. Analyse historique du théâtre.....	20
3.1 Le théâtre de société au XVIII ^e siècle	20
3.2 Le théâtre de La Roche-Guyon.....	22
3.2.1 Les prémices d'un théâtre permanent	22
3.2.2 L'aménagement d'une salle au château	24
3.3 Plans et modélisations des modifications du théâtre entre son inauguration et le XIX ^e siècle	25
3.3.1 Au XVIII ^e siècle.....	26
3.3.2 Au XIX ^e siècle.....	27
4. Analyse sanitaire du théâtre.....	28
4.1 Descriptif et relevés sanitaire de l'enveloppe structurelle	28
Stabilité générale de l'édifice :	28
Façade côté cour aux chiens :	28
Pignon Nord :	31
Façade Ouest :	33
Terrasse du pavillon d'Enville :.....	35
4.2 Aménagements décoratifs et fonctionnels	39
4.2.1 Descriptif et relevés sanitaires	39
4.3 Synthèse de l'état sanitaire de l'enveloppe structurelle	44
5. Projet d'aménagement, de mise en valeur et d'exploitation du théâtre	46
5.1 Conservation en l'état	46
5.2 Restitution complète du théâtre	52
5.2.1 Visites libres et visites guidées	53
5.2.2 Lieu de spectacle et lieu de résidence.....	54
6. Programme d'opération.....	55
6.1 Travaux à réaliser dans le cadre d'une conservation en l'état.....	55
6.2 Travaux à réaliser dans le cadre d'une restitution complète	56
7. Conclusion.....	59
Bibliographie.....	60

1. Introduction

Situé au sous-sol du pavillon d'Enville, le théâtre du château de La Roche-Guyon fut inauguré le 18 octobre 1768. Il se présente sous la forme d'un petit théâtre à l'italienne aménagé dans une cave. La seconde partie du XVIII^e siècle voit apparaître beaucoup de salles de spectacles de ce type dans des propriétés privées. Elles sont utilisées comme des cours de récréation pour les privilégiés d'une société en pleine mutation spirituelle.

Par sa valeur historique et l'émotion qu'il peut susciter, le théâtre de La Roche-Guyon est un élément qui peut accroître la fréquentation du site. Il se place donc tout naturellement au centre d'un enjeu de conservation majeur.

Compte tenu de sa rareté, une restitution complète représente une plus value inestimable tant dans le domaine historique que dans sa capacité à attirer du public. Cependant, elle soulève de multiples points, dont certains sont critiques et compliquent l'ampleur de la tâche. Comme par exemple, solutionner une série de désordres liés à l'environnement attenant au théâtre (infiltrations en pied des façades du pavillon d'Enville) ou concevoir une salle de spectacle qui doit, dans son aménagement, composer entre son apparence originel, sa valeur historique, et son aptitude à recevoir du public et à faciliter la production de spectacle théâtraux ou musicaux.

Tels sont les enjeux abordés tout au long de la conception de notre projet de conservation et de mise en valeur du petit théâtre de société de La Roche-Guyon.

2. Présentation du théâtre dans son environnement

2.1 Le château de La Roche-Guyon

Situé sur un éperon rocheux qui forme l'aboutissement du plateau du Vexin, le long du méandre de Bonnières, le château de La Roche-Guyon domine la Seine. Il est un édifice majeur de l'Île-de-France, face aux portes de la Normandie. Complexe, il est le résultat de l'addition de plusieurs édifices et aménagements réalisés au fil des siècles.

À l'origine de cette prestigieuse propriété, il y eut un château troglodyte creusé au flanc de la colline et dont la Seine venait baigner la base. Puis le refuge primitif fut surmonté d'un donjon et de ses deux enceintes. Peu à peu, le château ne va faire que de se transformer. Des édifices nouveaux constamment remaniés donnent, encore aujourd'hui, l'impression que deux forteresses distinctes coexistent depuis plus d'un millénaire.

L'architecture du château de La Roche-Guyon est étroitement liée à son environnement naturel et à l'histoire de la France par ses occupants. L'édifice fait l'objet de plusieurs hypothèses quant à sa création et son dessein :

- le château fut construit pour défendre la frontière pour la France contre les Normands
- le site était idéal pour accueillir une demeure qui permettrait au seigneur de ce lieu de rançonner les voyageurs et les commerçants. Sous prétexte qu'ils empruntaient les berges de la Seine, et qu'il fallait les entretenir pour le halage des bateaux, il leur faisait payer une taxe
- tout simplement parce qu'il fallait occuper le bord du plateau, là où la vue porte loin. Stratégiquement, de ce lieu, il était facile d'observer les environs et de se préparer à une éventuelle attaque. Mais aussi parce que de tout temps, de Vétheuil jusqu'à Clachazole, les bords de Seine étaient peuplés. Des habitations troglodytes étaient creusées dans le coteau, il fallait bien qu'un seigneur s'installe pour contraindre et gouverner cette population.

Situation de La Roche-Guyon, au Sud-ouest du Val d'Oise, à la frontière entre le Vexin français et Vexin Normand

2.1.1 Historique et descriptif des différentes phases de construction

Aujourd'hui intégré dans le département du Val d'Oise, le château de La Roche-Guyon a connu 4 grandes campagnes de construction. Nous y ajoutons la phase initiale, le château troglodyte, qui est l'origine de ce site remarquable, classé au titre des monuments historiques.

Photo du château de La Roche-Guyon. Source : Pierre BOGROS - octobre 2014

~9~

Légende :

	Phase 5 (XIII ème)				
	Phase 4 (XVII ème)				

GUYON Meriadeg
BOGROS Pierre

LP PMVPB Université de Cergy-Pontoise

Principales phases de construction

Date : 23/01/14

Echelle : sans

LA ROCHE-GUYON

Le Château Troglodyte:

Construction : 400 - 911 après J.C

Destination: Ouvrage à but défensif

Commanditaire : Charles Le Chauve

Description: Creusé dans la roche calcaire, le château primitif troglodyte est décrit en 1125 comme *"invisible à la surface"* par l'Abbé Suger dans son livre *"Vie de Louis VI Le Gros"*.

Contexte historique : A l'origine, c'est une légende qui fait mention du site primitif de la Roche-Guyon ainsi que de ses occupants. Elle raconte qu'au premier temps du christianisme, Pience, veuve du propriétaire du domaine, rencontre Saint Nicaise, l'évangéliste du Vexin. Elle fait alors creuser au lieu de la rencontre, un sanctuaire, qui serait la nef ouest de l'actuelle chapelle troglodytique du château. Sa date de création remonte au IIIe siècle.

C'est le traité de Saint-Clair sur Epte, ratifié en 911, qui évoque explicitement le site de La Roche-Guyon. Il lui donne un rôle géopolitique et militaire important : défendre la frontière de l'île de France contre le duché des normands.

Le château, qui s'ajoute à l'ensemble des habitations troglodytiques déjà présentes, règne sur celles-ci. Les seigneurs de ce lieu, souvent prénommés Guy et nommés La Roche, donneront son nom au lieu : La Roche-Guyon.

En 1109, le meurtre de Guy de La Roche par son beau-père normand démontre l'enjeu stratégique et politique de ce château troglodyte. En 1097, la guerre du Vexin souligne la nécessité de renforcer la frontière et, avec elle, le château de La Roche-Guyon.

Reconstitution du château et du village troglodytiques au XI^{ème} siècle (dessin de Francis Cassou)
Source: "des grottes au siècle des lumières", Quenneville Alain / Delahaye Thierry; édition du Valhermeil - 199 3

Le Donjon :

Construction: XII ème siècle après J.C, (1185-1190)

Destination : Ouvrage à but défensif

Commanditaire : Guy de La Roche

Description : Renforcé par un éperon, le donjon circulaire de 12m de diamètre possède des murs d'une épaisseur de 3m de large. Les murs en blocage sont parementés de moellons et de chaînages de pierres en moyen appareil encadrant les portes et les rares ouvertures, ainsi que les arrêtes de l'éperon.

Tournant le dos à la vallée, l'appareil défensif est concentré vers le plateau, côté le plus vulnérable. Ses deux flans latéraux étaient quant à eux protégés par de profonds fossés et par un escarpement à pic taillé à la main de l'homme, ainsi que par deux palissades et des remparts . Un escalier souterrain creusé dans la roche calcaire reliait le château troglodyte au donjon. Étété au 2/3 de sa hauteur durant l'hiver 1793-1794, il s'élevait à une vingtaine de mètres au dessus du sol.

Escalier souterrain reliant le château troglodyte au donjon (1190-1195)
Source : Photographie Meriadeg GUYON - 2014

Contexte historique : C'est à la fin du XIIe siècle, vers 1190, que le château se renforce et voit naître le donjon. Relié au château par un escalier souterrain creusé dans la falaise, il domine la vallée de l'Epte et de la Seine. La position de cette nouvelle enceinte rend le site exceptionnel, notamment d'un point de vue tactique. Guy de La Roche, le maître des lieux, est un fidèle vassal du roi Philippe-Auguste. Il sera à ses côtés lors de la bataille de Bouvines, le 27 juillet 1214. Craignant que le donjon ne soit dangereux s'il était pris par les contre révolutionnaires, le conseil général ordonne de démonter ce symbole de la féodalité.

Gravure représentant le donjon.
Source : "Etude D'histoire et D'archéologie Architecturale du CHATEAU DE LA ROCHE-GUYON" : tome II, Marc VIRE - 2004

Le Corps de logis central:

Construction : 1375-1400 après J.C

Destination: Ouvrage à but de résidence

Commanditaire : GUY V

Description : Le premier châtelain du château de La Roche-GUYON, Guy de LA Roche-GUYON à voulu donner une nouvelle image du château et posséder une résidence seigneuriale. Le corps de logis, construit au pied de la falaise, consiste en un long bâtiment. Le danger d'invasion, normande notamment, étant présent, le bâtiment conserve un aspect défensif, d'où la construction de fortifications à ses deux extrémités latérales.

Contexte historique : Vers 1250, un manoir est érigé au pied de la falaise. La crête et la rive de la Seine sont défendues par les deux pôles que sont le donjon et le château médiéval. En cas d'attaque, il est facile de passer de l'un à l'autre grâce à l'escalier grâce au souterrain creusé dans la falaise qui les reliant. En 1419, les anglais conquièrent successivement les villes de Rouen, Vernon et Mantes. Un détachement est envoyé par Henri V pour prendre le château de La Roche-Guyon. La forteresse se révèle imprenable. Après 6 mois de siège, Perette de La Rivière, fille de Bureau de La Rivière, doit capituler. La forteresse prise n'est reconquise qu'en 1449 par Guy VII, fils de la veuve de Guy VI avec l'aide des troupes du roi de France.

Le manoir médiéval achevé, vers 1250 (dessin de Francis Cassou)
Source : "Etude D'histoire et D'archéologie Architecturale du CHATEAU DE LA ROCHE-GUYON" ; tome II, Marc VIRE - 2004

La terrasse du midi:

Construction: XVIIe siècle

Destination : Ouvrage à but de résidence

Commanditaire : ?

Description: A cette époque, tout le dispositif défensif du château est supprimé car plus utile. Le château se métamorphose et s'adapte aux goûts et moeurs plus raffinés des seigneurs de l'époque. Une grande terrasse sur colonnade est ainsi construite au bas du corps de logis.

Contexte historique : Guy VII de La Roche meurant en 1460, sans descendance mâle, le château revient à la famille de Silly à la suite du mariage de sa fille Marie avec Bertin de Silly en 1474. Il y reste jusqu'en 1628. C'est pendant cette importante période de prospérité que la famille de Silly transforme la forteresse médiévale en lieu de résidence habitable. Le château devient un lieu d'agrément qui accueille les rois. A l'occasion de parties de chasse, François 1er et Henri II y séjournent. La famille Rhoan-Chabot possède le domaine en 1628 puis en 1659 suite mariage de Jeanne du Plessis-Liancourt et François VII de La Rochefoucauld. La propriété revient à la famille de La Rochefoucauld. Le potager est créé à cette époque par remblai entre le château et le fleuve.

Israël Silvestre (1621-1691)
"Vue du château de La Roche-Guyon en Normandie appartenant à Monseigneur de Liencourt ", Bibliothèque Nationale - 1650

Terrasse du midi actuelle. Source: google street view

Le château au XVIII ème siècle :

Construction: XVIII ème siècle

Destination: Modernisation du château

Commanditaire : Le duc Alexandre (1690-1762), Madame la Duchesse d'Enville

Contexte historique : En 1744, suite à un complot du duc Alexandre de La Rochefoucauld contre la favorite du roi Louis XV, lui et sa fille, la duchesse d'Enville, sont exilés au château de La Roche-Guyon. C'est alors qu'ils entreprennent de grands travaux.

Le manoir médiéval est ainsi entièrement modifié en ce celui que l'on connaît aujourd'hui : le pavillon d'Enville, le pavillon Ferdinand, la cour d'honneur et son entrée monumentale ainsi que les écuries sont créées.

Louis Alexandre de La Rochefoucauld (1742-1792), le fils de la duchesse d'Enville, devient duc de La Rochefoucauld à la mort de son grand père. Il fait partie de cette élite « éclairée » du siècle des Lumières, inspiré par les écrits des philosophes français et des auteurs que sa mère reçoit au château. En 1776, les colonies américaines se déclarent indépendantes et Benjamin Franklin débarque en France. Louis Alexandre de La Rochefoucauld, séduit par le modèle démocratique Américain, fait paraître en 1778 la traduction française des constitutions des états des Etats-Unis. Dans le même temps, il se passionne pour la Révolution Française et est, dès 1789, l'un des premiers nobles avec Lafayette à rejoindre le tiers état.

Désavoué de son poste de président du département de Paris en 1792 et refusant d'émigrer malgré les menaces qui planent sur lui, il est arrêté puis massacré à coups de pierre, sous les yeux de sa mère et de sa femme. A la mort de La duchesse d'Enville, en 1797, le château et les terres sont administrés par sa belle-fille. Puis c'est la famille de Rohan qui hérite du château. Le domaine de La Roche-Guyon redeviendra, en 1829, la propriété de la famille de La Rochefoucauld, après que Louis François Auguste de Rohan-Chabot, ait revendu ses parts d'héritages à son cousin François XIII de La Rochefoucauld. Les descendants de cette famille habitent toujours le château.

Phase 5

GUYON Meriadeg
BOGROS Pierre

LP PMVPB Université de Cergy-Pontoise

Morphologie et remise dans le contexte

Date : 07/02/14

Echelle : sans

LA ROCHE-GUYON

POTAGER

Le château au XVIII ème siècle :

Photo de la façade orientale. Source : Meriadeg GUYON - février 2014

Façade orientale : La façade a été remaniée vers 1733 avec la création de l'entrée et de grands escaliers qui ont été créés

Photo des communs. Source : Meriadeg GUYON - février 2014

Les communs : Pavillon construit vers 1739 dans la cours d'honneur. Réservé aux domestiques, le pavillon appelé "Pavillon de l'horloge" en raison de la présence d'une grande horloge en façade, sera bombardé durant la 2nd Guerre Mondiale puis entièrement reconstruit d'après des photos d'avant-guerre

Photo des écuries. Source : Meriadeg GUYON - février 2014

Les écuries : Construites vers 1740-1745 pour répondre au grand luxe d'équipages, de chevaux et de carrosses qu'exigeait la condition seigneuriale, elles peuvent accueillir une centaine de chevaux. Situées à l'Ouest du corps central, la porte principale est ornée d'une sculpture représentant un cheval cabré

~12~

Le château au XVIII^{ème} siècle :

Pavillon d'Enville et sa terrasse

Pavillon Villard

Sources : photographie, Meriadeg GUYON - février 2014

Pavillon Villard : Conçu entre 1765 et 1771 pour les domestiques et leurs familles, il est le cabinet d'une infirmière veillant à la santé ces derniers. C'est également le lieu de conservation des documents se rapportant à la seigneurie durant plus de 500 ans. Le 1^{er} étage était destiné aux sciences qui passionnaient la Duchesse, son mari, Alexandre de La Rochefoucauld, et leur fils Louis. Le concierge du château, Monsieur GUYON puis Monsieur DUMAZY aurait également loger dans ce pavillon afin d'être proche de leur maître tout en surveillant les domestiques.

Pavillon d'Enville : Le pavillon d'Enville a été construit en 1767 par la Duchesse d'Enville. Dernier bâtiment construit du château de La Roche-GUYON, il est achevé en 1770 et comprend tous les goûts de la noblesse au siècle des lumières (1715-1789), tels que des pièces de réception et des appartements confortables. Au rez-de-chaussée se trouve le théâtre commandé par la Duchesse.

Vue satellite du potager. Source : Google map - 2014

Le potager : Au XVII^{ème} siècle, un premier jardin est créé en bordure de Seine à l'initiative de Madeleine Le Tellier de Louvois, épouse de François VIII de La Rochefoucauld. Constitué à l'aide de remblais, il est protégé des inondations au sud par un mur en brique et en pierre formant une digue. En 1697, il se présente comme un carré clos divisé en quatre parties par deux allées orthogonales. A l'ouest et à l'est, deux bosquets aménagés en promenades ombragées complètent l'ensemble. Dans le premier tiers du XVIII^{ème} siècle, le jardin est réaménagé à l'initiative du duc Alexandre de La Rochefoucauld.

Dates clés après le XVIII^{ème} siècle :

Le 17 mars 1943, les Allemands prennent possession du château pour y installer une DCA (Défense Civile Aérienne). En février 1944, le maréchal Rommel, établit son quartier général au château de La Roche-Guyon. Personnage important de l'armée allemande, il commande près de 500 000 hommes du Mur de l'Atlantique, de la Hollande à la Loire. Le village est libéré le 18 août 1944, mais l'aviation alliée, mal informée, bombarde le site : 64 bombes tombent sur le village, 8 sur le château. Les communs ne sont plus que ruines. Les façades sont éventrées, les toitures effondrées... Il faudra près de vingt ans de travaux pour que le château retrouve l'aspect qu'il avait avant-guerre. Le château de La Roche-Guyon, la cour d'honneur, les grandes écuries, la grille d'entrée, la cour des communs, les communs, le potager compris entre la route et la Seine ainsi que le parc attenant au château et au vieux donjon sont classés au titre des monuments historiques depuis 1943.

~14~

GUYON Meriadeg BOGROS Pierre	Date : 23/01/14
LP PMVPB Université de Cergy-Pontoise	Echelle : sans
Localisation du palais d'Enville	LA ROCHE-GUYON

2.2 Le pavillon d'Enville

Au fil de nos visites au château, dans le cadre de nos recherches, il nous est apparu évident que la réhabilitation du pavillon d'Enville était primordiale pour permettre une restauration saine et pérenne du théâtre. Les infiltrations d'eau en terrasse, en pied de la façade Sud ou encore par la cour aux chiens, sont à l'origine de dégradations dramatiques affectant les aménagements fonctionnels, techniques et décoratifs de l'ancien théâtre. Il nous apparaît donc impératif de les traiter rapidement. Ces différents sujets seront abordés ultérieurement lors de l'étude sanitaire.

Les dates précises de début et de fin de construction du pavillon d'Enville ne sont pas connues. Néanmoins, il existe plusieurs hypothèses qui permettent de délimiter une période de réalisation, qui se situe au milieu du XVII^e siècle. Implanté à l'ouest du château médiéval, le projet du pavillon d'Enville consistait à prolonger l'enfilade des grands appartements du corps central par un bâtiment neuf. Conçu selon les canons architecturaux de l'époque, il se présente sous la forme d'une vaste maison de plaisance.

Spécialement aménagés pour satisfaire les activités artistiques, scientifiques et mondaines, les fastueux espaces de réception permettent conversations et rencontres entre philosophes, artistes et scientifiques. Les petits appartements offrent d'autre part des espaces calmes de réflexion et de travail. Le pavillon d'Enville possède trois étages superposés. Chacun correspond à une fonction spécifique :

- le sous-sol, accessible par le grand escalier Ouest, abrite le théâtre, aujourd'hui dégradé mais témoin rare d'un théâtre de société du XVIII^e siècle
- le rez-de-chaussée correspond aux grands appartements : grand salon, chambre de parade, bibliothèque...
- le niveau supérieur comporte quant à lui une série de petits appartements, desservis par un couloir

Au sud, le bâtiment est prolongé par une terrasse en remblai qui donne une vue dégagée sur la Seine.

Élévation Sud du pavillon d'Enville

Élévation Ouest du pavillon d'Enville

Source : extrait de l'étude préalable de diagnostic et de programmation du pavillon d'Enville et du théâtre, P.A LABLAUDE - juin 2011

2.2.1 La naissance du pavillon

Les prémices du pavillon sont matérialisées par la construction de la terrasse d'Enville, d'avril 1659 à mars 1660. Roger du Plessis-Liancourt est à l'origine de cet ouvrage qui est accessible depuis l'étage noble du corps central. Elle est réalisée pour satisfaire le désir des propriétaires de profiter des espaces extérieurs du château.

Le projet du pavillon d'Enville fait partie d'un ensemble de travaux ordonnés tout au long du XVII^e siècle par la famille de La Rochefoucauld. Cette campagne, qui a vu naître de nouveaux bâtiments tels que le Pavillon Villard, est aussi à l'origine d'importants travaux de réaménagements et d'embellissement tel que l'escalier monumental. Dès 1720, le duc Alexandre, associé à l'architecte Louis Villars, lance une série d'ouvrages dans le but d'embellir la propriété. Il se compose successivement de :

- 1725-1733 L'escalier Monumental à l'Est du corps central
- 1733 Surélévation du corps central
- 1738-1739 Construction des communs
- 1740-1745 Construction des écuries

Exilé sur ses terres en 1744 par le roi, le duc Alexandre continue de moderniser le château de La Roche-Guyon (en 1745, la terrasse à arcades, le long de la façade sud du corps central).

Au décès du Duc c'est sa fille, la Duchesse d'Enville, qui reprend le flambeau et poursuivra l'embellissement de la demeure familiale des La Rochefoucauld. Le Pavillon Villard remplace le châtelet d'entrée médiéval (1765-1771) et l'escalier rouge remplace l'escalier à vis dans la cour aux cerfs. Ci-dessous, on peut observer une esquisse réalisée par Louis Villars dans les années 1730. Elle est celle qui est la plus proche du résultat final. On peut remarquer que, lors de la réalisation du pavillon d'Enville, il y a eu une modification de la morphologie et de la taille des pièces ainsi qu'un réaménagement de la circulation qui mène au sous-sol, au nord de l'aile en retour.

Il est probable que les évolutions du pavillon soient dues aux demandes de modifications faites à l'architecte en cours de chantier par les propriétaires des lieux. Ils peuvent être aussi le résultat de l'adaptation causée par certaines contraintes.

Le pavillon d'Enville sera vraiment investi par la Duchesse en 1767 lorsque la galerie troglodyte, dans laquelle sont installés ses appartements, sera démolie et que les décors démontés en amont soient réinstallés dans le bâtiment fraîchement terminé.

Esquisse du pavillon d'Enville

Source : Louis Villars, année 1730, collection particulière

Plan de l'étage au début du XX^e siècle

Source : extrait d'un relevé de George Lisch, médiathèque de l'architecture et du patrimoine

2.3 Emplacement et place du théâtre à La Roche-Guyon

Le théâtre de La Roche-Guyon tel que nous le connaissons est situé au sous-sol du pavillon d'Enville. Il est localisé sous la chambre de parade, le cabinet chinois et le salon de compagnie. Aménagé dans une cave ou une ancienne salle du jeu de paume, il est composé de deux pièces, un ensemble scène/salle et les loges. Il possède trois accès :

- un escalier extérieur qui, de la cour aux chiens, donne accès au balcon de la salle de spectacle.
À l'heure actuelle, il est condamné
- un escalier intérieur qui, du cabinet des curiosités, permet de rejoindre les loges du théâtre. Aujourd'hui, il est impraticable suite à sa dégradation liée au temps et à l'humidité
- un grand escalier qui débute au nord de l'aile en retour et qui se prolonge le long de la façade ouest du pavillon. Il est accessible de l'extérieur par la cour aux chiens et de l'intérieur par la pièce accolée au cabinet des curiosités

Deux ouvertures sont présentes dans les murs Nord et Sud du théâtre. Leur implantation, ainsi que leur espacement sont identiques, et elles sont symétriques. Au nord, elles donnent sur la cour aux chiens, au sud sous l'embranchement de la terrasse d'Enville.

Repérage des ouvertures en présence. Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS - 2014

Plan du sous-sol du pavillon d'Enville

Source : étude préalable de diagnostic et de programmation du pavillon d'Enville et du théâtre, P.A. LABLAUDE - juin 2011

3. Analyse historique du théâtre

La duchesse d'Enville fait aménager à La Roche-Guyon, dès l'automne 1768, une salle de théâtre avec machineries et décors, à l'instar des grands théâtres parisiens. Ce théâtre de société relie l'art théâtral à la sociabilité. Son rôle va au-delà du divertissement, de la mise en scène et du jeu amateur. Il permet la communication d'idées, de valeurs et suggère une façon d'être des Lumières.

L'opéra comique, qui est le genre le plus en vogue à l'époque, est celui le plus apprécié et joué par la Duchesse et son entourage. Il est celui qui incarne le mieux l'esprit contestataire des Lumières. Sous couvert du divertissement, les auteurs dénoncent dans leurs écrits les privilèges de la noblesse, remettent en cause la monarchie, revendiquent l'égalité des citoyens et cherchent à instaurer une société plus juste. Michèle Crogiez Labarthe, dans un article de 2005 consacré au théâtre de La Roche-Guyon, évoque un « *théâtre d'audience très familiale et en même temps de très bon niveau technique et artistique* ».

3.1 Le théâtre de société au XVIII^e siècle

Le XVIII^e siècle fut un moment d'intense création théâtrale : des milliers de pièces ont été répertoriées pour la période. 11 661 pièces exactement sont recensées dans la bibliographie de Brenner, de 1700 à 1789. Le public de théâtre, restreint jusque là plutôt à une élite, mis à part le public qui assistait à des spectacles forains, s'étend de plus en plus à une nouvelle classe bourgeoise montante, ainsi qu'à la frange supérieure du petit peuple. La « folie du théâtre » s'empare d'un grand nombre de citadins à Paris : on se rend au théâtre mais on joue aussi soi-même la comédie dans des théâtres de société, imitant les théâtres de cour. David Trott parle de « *centaines sinon de milliers de salles de théâtre dans toute les villes de France et résidences privées et lieux publics de la campagne* ». Le théâtre devient dans la deuxième moitié du siècle un véritable centre urbain, un lieu de regroupement social, un espace où se créent et se diffusent les opinions, où se commentent les événements.

Bien qu'en général leur création soit plus tardive, il existe d'autres exemples de théâtres de société similaires à celui de La Roche-Guyon. Le château de Digoine à Palinges, en Saône-et-Loire, possède un petit théâtre à l'italienne aux dimensions parfaites. Érigé en 1842, il contient tous les attributs essentiels : scène, parterre, trou du souffleur, fosse d'orchestre. Comme à La Roche-Guyon, l'utilisation était privée et intime.

Photo du théâtre du château de Digoine. Source : <http://patrimoine-de-france.com>

Des recherches approfondies nous ont montré que la seconde partie du XVIII^e siècle et le début du XIX^e ont vu naître partout en France un nombre important de théâtres de société à l'intérieur de demeures privées. Le château de Sully en Saône-et-Loire possède aussi un théâtre aménagé en 1840, dans un bâtiment annexe qui se trouve sur la cour avant. Même période et même principe pour le Château d'Eu, en Seine-Maritime. Plus loin, nous reviendrons sur l'exemple intéressant du château d'Eu qui a bénéficié en 1999 d'une restauration réussie. Le théâtre du château de Cirey, créé en 1735 par Voltaire, a lui aussi bénéficié d'une restauration de qualité. Elle est probablement la plus ancienne scène privée de France.

Théâtre de Cirey, 1999. Source : <http://aura.u-pec.fr>

Durant le XVIII^e siècle, la production théâtrale est foisonnante. Dans les salles de spectacles privées, c'est la comédie ou opéra-comique qui rencontre le plus de succès. Les auteurs s'inspirent de l'œuvre de Molière, même si l'on peut également remarquer des tendances nouvelles. La comédie devient plutôt comédie spirituelle et satirique, où ironie et satire personnelle se rencontrent. De l'autre côté, il y a la comédie attendrissante, moralisante et la comédie psychologique. Aux caractères vigoureusement marqués se substitue une analyse plus profonde des sentiments. Les auteurs de comédies les plus connus sont Le Sage, Marivaux et Beaumarchais. Le XVIII^e siècle est un vrai laboratoire et des styles se mélangent (tragédie-vaudeville), des genres théâtraux voient le jour. Les théâtres privés permettent en effet à certains auteurs de faire leurs premières armes à l'ombre d'un commanditaire s'apparentant plus ou moins à un mécène. Les spectateurs intimes de ces théâtres se substituent au public. Les pièces sont testées avant un potentiel épanouissement sur les scènes publiques.

Souvent, les propriétaires des lieux ne se cantonnent pas qu'au rôle de spectateurs. Ils jouent eux-mêmes la comédie, au sein d'une troupe réduite à leur entourage intime. Le temps d'une représentation, on devient acteur ou actrice. C'est un jeu de bonne société qui se retrouve ainsi pour se divertir, s'encanailler et se donner en spectacle. Les mères de familles engagent des comédiens pour enseigner l'art dramatique à leurs enfants et emploient des gens de théâtre, soit pour les faire jouer dans des pièces, soit pour leurs compétences techniques : mise en scène, décors, éclairage ou costumes.

3.2 Le théâtre de La Roche-Guyon

En 1768, le théâtre de La Roche-Guyon fût implanté dans une salle voûtée, sans doute préexistante, pouvant être un ancien jeu de paume ou une cave. Malgré différentes hypothèses, on ne connaît toujours pas de façon sûre sa fonction première ainsi que sa date de construction. Situé au sous-sol du pavillon d'Enville, son installation et son équipement permettent la mise en scène de véritables représentations. Plusieurs aménagements successifs ont eu lieu. Ils sont encore perceptibles sur site. Avant l'installation d'un théâtre permanent, un équipement scénique démontable permettait aux hôtes de jouer la comédie. C'est à cette scène et à ce décor éphémère que l'on doit la création du théâtre de société que l'on connaît.

Photographie du théâtre : vue sur le balcon depuis la scène. Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS – février 2014

3.2.1 Les prémices d'un théâtre permanent

Les installations démontables constituent à l'époque l'équipement le plus traditionnel des théâtres de châteaux. Les archives nous indiquent qu'un équipement scénique éphémère était présent à La Roche-Guyon avant la création du théâtre permanent. D'importantes dépenses pour un théâtre (décors, éclairage, boiseries, ...) ont en effet été effectuées dans les années 1764 et 1765. Le théâtre a été inauguré en octobre 1768. Partant du principe que les travaux de construction et d'aménagement du théâtre au sous-sol du pavillon d'Enville n'ont pas pu durer plus de 3 ans, il s'agirait vraisemblablement de frais engagés pour un équipement démontable, provisoirement installé dans une autre salle du château.

18 octobre 1764 --- 40^l 15^v
 Mémoire des marchandises et journées que j'ai faites
 et fournies pour le théâtre par ordre de monsieur de
 Villars architecte. Premièrement

18 octobre 1764, liquidation du mémoire d'un fournisseur de colles et de couleurs (A.D. 95, cote 10 J / 502). « Mémoire des marchandises et journées que j'ai faites et fournies pour le théâtre par ordre de monsieur Villars architecte (...) ».

Depuis le 1^{er} octobre jusqu'au 10^{me} novembre 1764 travaillé à 3 et quatre
 ouvriers à la construction généralement de toute les boiseries
 serie du théâtre et enfilastre et aussi avoir aidé à la
 peinture pour tout fait soixante et sept journées
 83 15

9 septembre 1765, liquidation du mémoire de menuiserie de Léonard Marie (A.D. 95, cote 10 J 502). : « (...) Depuis le 1er octobre jusqu'au 10 novembre 1764 [avoir] travaillé (...) à la construction généralement de toutes les boiseries du théâtre et amphithéâtre et aussi avoir aidé à la peinture (...) ».

Mémoire des journées que j'ay fait pour
 le chateau de puis le mois d'octobre 1764
 avoir fait dix jours pour coudre les toiles
 du théâtre à 15' --- 7^h 10⁵'

29 septembre 1765, liquidation d'un mémoire de couturière (octobre 1764 – septembre 1765) (A.D. 95, cote 10 J / 502) « (...) avoir fait dix jours pour coudre les toiles du théâtre ».

Un autre extrait d'un mémoire de menuiserie de 1766 décrivant le démontage d'un théâtre corrobore l'hypothèse émise précédemment.

Le 9 et 10-11 juillet fait 4 jours $\frac{3}{4}$ pour avoir dé
 monté tout le théâtre et l'avoir transporté dans les gre
 niers du château pour ce --- 6^h 19⁵'

29 septembre 1766, liquidation d'un mémoire de menuiserie par Léonard Marie (A.D. 95, cote 10 J / 503, chapitre X). « (...) Le 9 et 10 + 11 juillet, fait 4 jours $\frac{3}{4}$ pour avoir démonté tout le théâtre et l'avoir transporté dans les greniers du château ».

L'endroit où est en premier lieu disposé le théâtre reste longtemps identifié ainsi par les personnes chargées de travaux au château et ce même après son réaménagement rapide.

Les extraits des mémoires ci-dessous témoignent une fois de plus de son existence :

- du 30 septembre jusqu'au 8 octobre 1766, « *pour avoir disposé à tendre l'appartement du bout de la grande salle où était le théâtre, dans lequel j'ai posé plusieurs morceaux de lambris, posé des planches dans le vide pour y tendre la tapisserie.* » (4 août 1767, liquidation du mémoire de menuiserie de Léonard Marie, A.D. 95, cote 10 J / 504)

- « *dans la chambre où était ci-devant la salle de comédie, avoir fourni deux grands carreaux à la croisée qui donne sur le balcon cassé par les couvreurs et maçon.* » (27 septembre 1767, liquidation du mémoire de travaux du peintre-vitrier Auvray, A.D. 95, cote 10 J / 504)

D'après les descriptions que l'on a pu lire dans les archives départementales du Val d'Oise, il est probable que le théâtre éphémère ait été monté dans l'extrémité Nord de l'actuel pavillon d'Enville. Il sera encore utilisé, même après la construction de la salle de comédie. Témoin de cette utilisation, une liasse nommée « *année 1776, la comédie, dépense de M. Journé* » recense :

- une journée de travail pour quatre ouvriers, le 7 juillet 1776, « *pour avoir démontée la comédie et l'avoir monté dans le grenier* »

- une journée le 10 octobre, pour cinq ouvriers, « *pour avoir démonté la comédie et l'avoir monté dans le grenier* »

Dans cette même liasse, des factures de novembre indiquent des travaux de remise en état du décor de ce théâtre démontable.

Le mémoire du 10 novembre facture 40 livres pour des tâches démarrées le 23 octobre et terminées le 31 du même mois :

- « *l'établissement des décorations de la comédie* »

- « *l'avoir descendue du grenier et l'avoir mis en état de marche* »

3.2.2 L'aménagement d'une salle au château

Une lettre de la duchesse d'Enville à Saussure datée du 18 octobre 1768 permet de dater précisément l'ouverture du théâtre aménagé au sous-sol du pavillon d'Enville :

- « *je suis ici au milieu de vingt-cinq personnes dans la douce espérance d'un opéra-comique que me donnent demain mes enfants pour l'ouverture d'un théâtre que je leur ai fait faire, il sera suivi d'une comédie, samedi deux autres et tout le mois de novembre des représentations.* »

(Curiositas humana est, Le Château de La Roche-Guyon, 1998, p. 43)

L'étude des factures des artisans, disponible aux archives, montre que des interventions pour l'entretien et le réaménagement du théâtre sont fréquentes :

- décembre 1770 : « *une importante commande de cordage pour le théâtre permanent est passé.* »
- entre le 1^{er} novembre et le 31 décembre 1785 : « *de l'argent est dépensé pour rénové les fauteuils et tendus de toile d'Alençon.* »

Une partie importante de l'installation de ce théâtre sont les décors scéniques, essentiels pour la fidélité et la qualité des représentations. Des inscriptions présentes sur les vestiges des supports de toiles de fond ont permis d'identifier les différents décors utilisés dans cette salle de comédie. Les inscriptions indiquent :

- Un intérieur paysan
- Une place publique d'un village
- Un hameau (probablement entouré de végétation naissante)
- Un jardin (probablement à l'anglaise pour être au goût du jour)

En 1781 le serrurier mentionne dans une facture :

- « *avoir fait une barre et fourni de clou pour tenir un arbre sur la comédie.* »

On peut penser que cet arbre fut spécialement mis en place pour jouer « *Le déserteur* », opéra-comique écrit par Sedain et Monsigny, dont on est sûr qu'il a été joué au château de la Roche-Guyon. Des artistes participant à l'Académie de peinture, organisée à l'hôtel de la Rochefoucauld à Paris avant 1760 ont pu réaliser certains des décors du théâtre. Hubert Robert, un des principaux artistes français du XVIII^e siècle, séjourne d'ailleurs un temps à La Roche-Guyon.

3.3 Plans et modélisations des modifications du théâtre entre son inauguration et le XIX^e siècle

Tout au long de son utilisation, le théâtre de La Roche-Guyon a subi des modifications. Les plus importantes sont entreprises dans la première moitié du XIX^e siècle, dans le but d'accroître sa capacité d'accueil. Dans la même période et durant toute son utilisation, le théâtre bénéficiera d'un réaménagement constant de son décor afin que le lieu soit beau et au goût du jour.

3.3.1 Au XVIII^e siècle

Source : étude préalable de diagnostic et de programmation du pavillon d'Enville et du théâtre, P.A. LABLAUDE - juin 2011

Modélisation 3D du théâtre de La Roche-Guyon. Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS - 2014

3.2.2 Au XIX^e siècle

Source : étude préalable de diagnostic et de programmation du pavillon d'Enville et du théâtre, P.A. LABLAUDE - juin 2011

Modélisation 3D du théâtre de La Roche-Guyon. Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS - 2014

4. Analyse sanitaire du théâtre

Après avoir longtemps observé le site, il nous est apparu évident qu'une étude sanitaire complète et précise du théâtre passait par un diagnostic des désordres subis par le pavillon d'Enville. Cette analyse nous démontre qu'il existe un lien de corrélation étroit entre la structure du bâtiment et un grand nombre de dégradations dans le théâtre.

4.1 Descriptif et relevés sanitaire de l'enveloppe structurelle

Stabilité générale de l'édifice :

Selon les études de monsieur P.A. LABLAUDE et l'architecte en chef, « les différentes études du pavillon d'Enville n'ont pas révélées de désordres structurels significatifs. En effet, les éclats de parements figurant sur les relevés des façades demeurent ponctuels et n'affectent que des blocs de pierres isolés. Les façades ne présentent pas de dévers, défauts d'aplomb ni fissurations alarmantes. Cependant, il est nécessaire de rappeler ici que le Château de La-Roche-Guyon a déjà fait l'objet de nombreux diagnostics et campagnes de sondages géotechniques, révélant des problèmes de stabilité de fondations d'une haute complexité.

Certains travaux de consolidation ont ainsi dû être réalisés sur des bâtiments immédiatement adjacents au Pavillon d'Enville. »

Façade côté cour aux chiens :

La majeure partie des pathologies de la façade Nord sont des traces de colonisation biologique et le déjointement causé par de nombreuses infiltrations d'eau. Après plusieurs analyses, nous pouvons conclure que ces infiltrations sont dues au fait que les descentes d'eau pluviales ne sont pas raccordées. Ce manque provoque un ruissellement des eaux de pluie au droit du soubassement. Le fil d'eau superficiel étant insuffisant, l'eau stagne puis pénètre au cœur des maçonneries.

Coupe du théâtre. Source : P.A LABLAUDE, 2011

Vue des ouvertures depuis l'extérieur

Vue des ouvertures depuis l'intérieur

Côté
Cours aux chiens

Côté
Terrasse d'Enville

~29~

Comme nous venons de le voir, de nombreuses infiltrations sont à l'origine de diverses pathologies présentes au niveau des soubassements. Nous avons ici réalisé un repérage de celles-ci:

- Descentes d'eaux pluviales non raccordées
- Ouvertures donnant sur le théâtre
- Zone de stagnation des eaux de pluie
- Zone de remontée d'eau par capillarité et de colonisation biologique

invasion biologique et remontées capillaires dues à l'humidité dans les anciens escaliers privilégiés menants au théâtre

Pignon Nord :

Comme pour la façade nord du pavillon d'Enville, les principales pathologies proviennent du fait que les descentes d'eaux pluviales ne sont pas raccordées. Ce défaut a les mêmes incidences que sur la façade, à savoir une stagnation de l'eau au droit du pignon provoquant des remontées d'humidité par capillarité. On retrouve aussi une forte colonisation biologique (mousses). Cette façade est dans un état de dégradation plus avancée que celui de la façade Nord. On y trouve des pathologies telles que :

- un décollement des enduits de parement laissant apparaître les moellons hourdés
- de nombreuses épaufrures, notamment sur les soubassements

Plan de repérage du château de La Roche-Guyon. Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS, d'après le plan de Mr P.A LABLAUDE - 1990

~32~

- Descentes d'eaux pluviales non raccordées
- Zone de stagnation des eaux de pluie
- Zone de remontée d'eau par capillarité et de colonisation biologique
- Epaufrures et dégradation avancée des enduits laissant apparaître les maçonneries de support en moellons

Etude sanitaire enveloppe structurelle Palais d'Enville/Pignon Nord

GUYON Meriadeg
BOGROS Pierre

LP PMVPB Université de Cergy-Pontoise

Source : photographie Meriadaeg GUYON, 2014

Date : 07/02/14

Echelle : sans

LA ROCHE-GUYON

Façade Ouest :

Sur cette façade, nous pouvons tout d'abord noter l'important contraste entre la dégradation avancée des parements formant le soubassement et le reste de la façade. Un déjointement des maçonneries ainsi que de nombreuses épaufrures et des traces de colonisation biologique sont visibles. En revanche, la partie de la façade située au dessus de la coursive présente un bon état général de conservation : seulement quelques épaufrures sont présentes. Ici, nous pouvons supposer que cette variation d'état est le résultat de remontées capillaires au niveau des soubassements.

La coursive, quant à elle, présente de nombreux éclats, résultat d'une importante oxydation des garde-corps métalliques, notamment en pied de coursive et au niveau des fixations en façade. Cette oxydation est également la cause d'importantes déformations de la main courante.

Plan de repérage du château de La Roche-Guyon. Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS, d'après le plan de Mr P.A LABLAUDE - 1990

~34~

 Zone d'importantes déformations de la ferronnerie

 oxydation

 Zone de remontée d'eau par capillarité et de colonisation biologique

 Epaufrures ou éclats

 Dégradation du jointolement

Terrasse du pavillon d'Enville :

Plan de masse du château de La Roche-Guyon. Source : d'après le plan de Mr P.A LABLAUDE - 1990

Vue satellite du château de La Roche-Guyon. Source : Google map

Le remblai de la terrasse du pavillon d'Enville est un acteur important dans le processus de dégradation des aménagements du théâtre. Une analyse de ce dernier nous a donc semblé pertinente.

D'importantes déformations du terrain, plus particulièrement au niveau de l'embranchement qui donne sur la terrasse, sont à l'origine de diverses pathologies.

Dans un premier temps, nous avons relevé une importante dégradation du jointement, ainsi que de nombreuses épaufrures et éclatements, probablement dus aux forces exercées lors du tassement du remblai. Dans un second temps, à l'endroit où les emmarchements se sont affaissés, on peut constater une forte stagnation d'eau. Des infiltrations et remontées capillaires ont alors lieu, donnant naissance à un développement de colonisation biologique.

Cette déformation des emmarchements provoque également le ruissellement des eaux de pluie. Le long des joints, elle s'écoule jusqu'aux soupiraux puis se répand à l'intérieur du théâtre au lieu de s'évacuer à l'extérieur vers la terrasse en herbe.

Ruissellement et pénétration des eaux de pluie vers l'intérieur du théâtre via le soupirail

« Élévation de la salle sous son état d'origine ». Source : EP Enville CH3, P.A. LABLAUDE

Sur le plan ci-dessous, sont matérialisées en bleu les ouvertures causant une pénétration directe de l'eau dans le théâtre.

Plan de repérage du théâtre. Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS, d'après le plan de Mr P.A LABLAUDE - 1990

La pénétration par capillarité provenant de l'absorption des sols « craie côté cours aux chiens, remblai côté terrasse » est elle aussi un facteur important de dégradations de la salle de comédie. En effet, comme nous l'avons précédemment vu pour les façades de la cour aux chiens et le pignon Nord, les réseaux de descentes d'eaux pluviales ne sont pas raccordés. L'eau se déverse puis est absorbée par les sols et finit par entrer en contact avec les maçonneries contre terre. À long terme, la répétition de ce schéma va être à l'origine de pénétration d'eau par capillarité dans la pierre et donc de dégradation de l'enveloppe structurelle du théâtre.

Coupe du théâtre. Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS - 2014

Coupe du théâtre. Source : P.A LABLAUDE, 2011

Vue du soupirail depuis l'extérieur

Vue du soupirail depuis l'intérieur

~37~

Etude sanitaire enveloppe structurelle
Palais d'Enville/Terrasse

GUYON Meriadaeg
BOGROS Pierre

LP PMVPB Université de Cergy-Pontoise

Source : photographie / modélisation 3D; Meriadaeg GUYON / Pierre BOGROS, 2014

Date : 20/04/14

Echelle : sans

LA ROCHE-GUYON

- Zone d'importantes déformations
- Dégradation du jointoiment
- Zone de remontée d'eau par capillarité et de colonisation biologique
- Epaufures
- Soupirlail

4.2 Aménagements décoratifs et fonctionnels

4.2.1 Descriptif et relevés sanitaires

Le théâtre se présente sous la forme d'une grande salle rectangulaire de 17 mètres de long par 9 mètres de large, ayant un plafond voûté de 7 mètres de hauteur environ. Son côté Nord est vraisemblablement creusé dans la falaise tandis que son côté Sud est en moellons maçonnés et en pierre de taille pour les chaînages. Un enduit plâtre recouvrant à l'origine la maçonnerie de moellons hourdés au mortier de chaux est aujourd'hui, en grande partie décollé. Au niveau du plafond, nous pouvons encore apercevoir un décor peint réalisé en trompe-l'œil sur le plâtre.

Intérieur du théâtre de La Roche-Guyon. Source : photo Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS - 2014

Les infiltrations d'eau provenant de la cour, de la terrasse, ainsi que des ouvertures, sont la principale cause de l'état de dégradation avancée de cette salle souterraine qu'est le théâtre. Ce constat est aussi valable pour l'ensemble du second œuvre. L'importante humidité et le manque de ventilation sont à l'origine de dégradations qui apparaissent aujourd'hui comme irréversibles pour la plupart.

Licence professionnelle préservation et mise en valeur du patrimoine bâti

Nos recherches et nos relevés sur le terrain nous ont permis de constater que les deux matériaux majeurs qui constituent le théâtre sont : le bois et la terre cuite. Les solives, le balcon et son escalier d'accès, la charpente scénique, la scène ainsi que de nombreux autres éléments sont réalisés en bois. Le manque d'entretien, la forte présence d'humidité auxquels vient s'ajouter la présence d'insectes xylophages, sont aujourd'hui les causes d'un effondrement partiel des balcons et autres ouvrages en bois. En revanche, les sols réalisés en carrelages de terre cuite présentent un bon état général de conservation. En ce qui concerne les peintures, certaines à but décoratif, réalisées sur les menuiseries, présentent un état de dégradation moyennement avancé, permettant une éventuelle restauration.

Photos intérieures du théâtre de La Roche-Guyon. Source : Meriadeg Guyon / Pierre BOGROS – février 2014

Peinture décorative sur menuiserie

Tomettes en terre cuite sur solive et plancher en chêne du balcon

L'équipement scénique, est pratiquement intégralement constitué de bois. En état avancé de dégradation, un confortement a été mis en place depuis 1992.

Photo de la scène du théâtre de La Roche-Guyon. Source : Meriadeg Guyon / Pierre BOGROS – février 2014

oxydation

Effondrement du solivage du plancher du balcon ainsi que de l'escalier d'accès

Détail de l'effondrement de l'escalier

Détail d'oxydation des structures métalliques maintenant les ailes latérales des balcons

~41~

Etude sanitaire
Aménagements décoratifs et fonctionnels

GUYON Meriadeg
BOGROS Pierre

LP PMVPB Université de Cergy-Pontoise

Source : Photographies, Modélisations : Meriadeg / Pierre BOGROS - 2014

Date : 23/04/14

Echelle : sans

LA ROCHE-GUYON

- Panneaux décorés en soubassement du parterre en mauvais état
- vestiges de bancs cintrés en bois en état avancé de pourriture
- Disparition des balustres du garde corps, probablement par attaque de parasites de bois et de champignons
- Effondrement partiel du muret en maçonnerie de moellons ou briques

Détail effondrement du muret d'escalier en briques pour l'accès à la scène

Décor peint du plafond voûté de la salle en très mauvais état / décollement d'enduits

~42~

- Trappe du souffleur
- Confortation de la machinerie ossature en bois en état avancé de dégradation
- Effondrement de l'avant scène laissant apparaître la machinerie et l'emplacement du souffleur
- Effondrement de la scène
- Effondrement du garde-corps
- Décollement des enduits

Machinerie de levage des décors très fragilisée confortée par des étais d'urgence (depuis septembre 1992)

4.3 Synthèse de l'état sanitaire de l'enveloppe structurelle

D'après une étude sanitaire réalisée en 1994 et différents échanges que nous avons pu avoir avec les responsables du château de La Roche-Guyon lors de nos visites, l'état sanitaire du théâtre s'est gravement aggravé depuis les 20 dernières années au point que les dégradations sont pour la plupart irréversibles.

Selon monsieur P.A. LABLAUDE, architecte ayant travaillé sur le château et le théâtre de La Roche-Guyon : « On peut ainsi considérer que depuis le relevé de 1994, ces aménagements ont vu disparaître de 15 à 20% de leur matière constitutive... »

L'étude et le diagnostic de l'enveloppe structurelle du théâtre nous ont permis de mettre en évidence la principale source de désordre. En effet, l'importante humidité, provenant directement des différentes ouvertures mais également de la stagnation des eaux pluviales aux pieds des façades, est la première cause de dégradation du théâtre. Elle se manifeste aussi par capillarité au cœur des maçonneries, favorisant le développement de colonisations biologiques.

Bien que ces infiltrations n'affectent pas la stabilité générale de l'édifice, elles ont de graves répercussions sur l'état général des aménagements à l'intérieur du théâtre, notamment sur les structures en bois et plâtre. Afin de pallier ces nuisances, nous avons listé les actions prioritaires à mener :

Problème	Solution	Schéma/interprétation
Stagnation des eaux de pluie au droit des façades et pignons	Réalisation des raccords nécessaires pour collecte des eaux pluviales, compris raccordement au collecteur d'évacuation	
Pénétration d'eau par capillarité au niveau de la terrasse	Mise en place d'un drain périphérique adapté pour garantir la préservation l'enveloppe du théâtre	<p>Exemple type de drainage. Source : www.qualiteconstruction.com</p>
Infiltration d'eau et de possibles rongeurs ou tous autres animaux par les ouvertures	<ul style="list-style-type: none"> - Calfeutrement préventif des ouvertures pour mise hors d'eau/hors d'air avant travaux - Mise en place d'un système d'évacuation de l'eau vers la terrasse 	<p>Système sous emmarchement permettant l'évacuation de l'eau vers la terrasse</p> <p>« Élévation de la salle sous son état d'origine ». Source : EP Enville CH3, P.A. LABLAUDE</p>

Synthèse des travaux à réaliser sur l'enveloppe structurelle du pavillon d'Enville

Façade côté cour aux chiens

- Nettoyage des gouttières et reprises des descentes EP, compris remplacement de parties défectueuses (dauphins, colliers, etc.)
- Raccordement sur les réseaux de collecte et d'évacuation des eaux pluviales
- Réfection du revers pavé avec fil d'eau compris nettoyage, brossage et application d'un fongicide
- Remaillage en recherche des fissures, avec relancis ponctuels de moellons durs
- Confortation interne des maçonneries par injections de coulis de chaux
- Piochement des fonds enduits existants, en état avancé de dégradation avant rejointement
- Réfection de l'ensemble des enduits en plâtre gros, à l'identique de l'existant, avec gobetis et sous enduit

Pignon Nord

- Nettoyage des gouttières et reprises des descentes EP, compris remplacement de parties défectueuses (dauphins, colliers, etc.)
- Branchement sur les réseaux de collecte et d'évacuation des eaux pluviales
- Remaillage en recherche des fissures, avec relancis ponctuels de moellons
- Confortation interne des maçonneries par injections de coulis de chaux
- Piochement des enduits existants avant rejointement
- Fourniture et pose de pierre de taille si nécessaire pour les chainages périphériques
- Réfection de l'ensemble des enduits en plâtre gros, à l'identique de l'existant compris gobetis et sous enduit

Façade Ouest

- Nettoyage de la façade en pierre de taille compris dévégétalisation
- Remplacements ponctuels de pierre de taille sur parements courants
- Jointoiement sur pierre, au mortier de chaux, sur l'ensemble de la façade
- Réparation des dalles fracturées compris fourniture si nécessaire
- Remaillage en recherche des fissures, avec relancis ponctuels de moellons pour la partie basse de la façade
- Piochement des fonds enduits existants, en état avancé de dégradation avant rejointement

Terrasse du Pavillon d'Enville

- Création d'un drain périphérique sur toute la profondeur au niveau de la terrasse en façade Sud, compris canalisation d'évacuation des eaux vers le jardin anglais.
- Création d'un drain sous l'emmarchement de la terrasse
- Remise en état du dallage en pierre et de l'emmarchement compris nettoyage, brossage, fourniture éventuelle de pierres, jointement à la chaux et application d'un traitement fongicide et d'une éventuelle patine d'harmonisation à base de chaux

Ces travaux permettront un assainissement des façades mais également une déshumidification du théâtre. La suite des travaux à réaliser dépend du projet d'exploitation de la salle de comédie. En effet, les travaux ne seront pas les mêmes dans le cas d'une conservation en l'état que dans celui d'une restauration complète. Nous allons donc dans le chapitre suivant étudier ces deux possibilités en y listant les principaux travaux à effectuer.

5. Projet d'aménagement, de mise en valeur et d'exploitation du théâtre

Les visites du théâtre, ainsi que l'étude que nous avons menée, a stimulé notre créativité tout en nous imposant une certaine rigueur liée aux contraintes du lieu et de son histoire. Soucieux de proposer différentes solutions pour préserver ou restaurer cette salle de comédie inexploitée, nous avons pris en compte, lors de leurs conceptions, la norme ERP. Nous avons aussi essayé de garder en point de mire les critères de compatibilité, de durabilité et de réversibilité ainsi que le respect de l'environnement pour la globalité de nos choix.

5.1 Conservation en l'état

Même si notre souhait est de voir l'ensemble du théâtre restauré, nous avons quand même voulu présenter une option d'utilisation du théâtre en l'état. Comme nous avons pu le voir dans le paragraphe consacré à l'étude sanitaire, la première action à mener pour préserver ce qu'il reste du théâtre est de mettre l'ensemble de l'espace loge/théâtre hors d'eau/hors d'air. Une fois que la conservation préventive du lieu nous assure un arrêt de la dégradation et un maintien des ouvrages dans leurs états actuels, nous pouvons mettre en place des aménagements rendant la visite du lieu possible.

Dans notre projet, l'accès du public jusqu'au théâtre se fait par le grand escalier. Une fois dans la loge réaménagée en salle de projection, le groupe (≈ 15 personnes) est invité à visionner un film sur l'histoire du château de la Roche-Guyon.

Plan de circulation du public

- Sens d'entrée du public
- Sens de sortie du public
- Sortie de secours

Modélisation 3D de notre projet de réaménagement de la loge en salle de projection. Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS - 2014

Le court métrage terminé, une découverte du théâtre en l'état est rendue possible via une passerelle disposée côté fond de scène, accessible depuis la loge. Des tablettes numériques contenant diverses informations sur le théâtre, (histoire, rôle, etc.) et plus particulièrement des plans de modélisations interactifs de ses deux états successifs du XVIII^e et du XIX^e siècle sont à la disposition du public. On peut se déplacer virtuellement dans le lieu, décoré comme à l'époque, et sélectionner une zone ou un ouvrage pour avoir des informations complémentaires, comme par exemple une description et des précisions sur les éléments scénographiques et techniques du lieu. Après avoir profité du site, le groupe est redirigé vers l'escalier qui mène au cabinet des curiosités. Ensuite, la visite se prolonge par la cour aux chiens.

Modélisation 3D de notre projet de réaménagement du théâtre en conservation. Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS - 2014

Pour des questions de réversibilité, nous avons choisi de réaliser la passerelle à l'aide d'une structure porteuse métallique indépendante, fixée sur semelles isolées en béton armée (les dimensions et la quantité sont à définir en bureau d'étude). L'altimétrie de cette dernière étant supérieure à celle du plancher bois de la scène d'origine, elle n'affecte aucun ouvrage du site. La présence du plancher en verre permet une vue quasiment panoramique tout en étant esthétique. Il minimise l'impact sur son environnement proche, tout en donnant au public le sentiment d'être sur la scène.

GUYON Meriadeg

BOGROS Pierre

Licence professionnelle préservation et mise en valeur du patrimoine bâti

Si la conservation est maintenue en l'état, un éclairage précis et agréable permettra de mettre en scène la salle de comédie. La désuétude et l'atmosphère qui règne dans ce lieu, ainsi que des installations de qualité, peuvent captiver le public. Dans ces conditions, le site peut devenir l'un des moments forts de la visite du château de La Roche-Guyon.

Modélisation 3D de notre projet de réaménagement du théâtre en conservation. Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS - 2014

Modélisation 3D de notre projet de réaménagement du théâtre en conservation. Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS - 2014

Méthodologie du système d'étalement de la structure bois des décors de scène

Comme nous l'avons précédemment vu dans l'étude sanitaire du théâtre, l'état de dégradation avancé de la structure bois supportant à l'origine les machineries et décors de scène ne permet pas une mise en sécurité du public lors des visites. Même si le public se trouve à l'écart de cette structure, nous tenons à nous assurer de la stabilité de l'ouvrage pour le patrimoine historique qu'il représente. Le confortement réalisé en urgence en 1992 est visuellement trop lourd et donc incompatible avec une bonne visibilité du théâtre depuis la passerelle. Nous avons donc imaginé un système d'étalement tout aussi efficace et moins encombrant. Après réflexion, il nous est apparu que le choix le plus judicieux consiste en la fixation d'une structure en bois reprenant les charges de l'ouvrage existant, tout en permettant une bonne vue de la salle de comédie.

Il s'agit de poutres d'étalement (nombre et dimensions à définir après dimensionnements en bureau d'étude), disposées sous la structure existante. Ces poutres sont maintenues mécaniquement au niveau du mur de fond de scène à l'aide de cornières de charpentier fixées dans la maçonnerie. À l'autre extrémité, un système de suspentes fixées dans la voûte assure une partie de la reprise des charges.

Modélisation 3D du système de reprise pour confortement. Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS - 2014

Plafond voûté

Mur fond de scène

Légende :

- Structure bois d'origine
- Poutres d'étaie
- Fixation par cornières dans maçonnerie
- Suspentes fixées dans la voûte

5.2 Restitution complète du théâtre

Nous avons beaucoup échangé sur la question : quel théâtre doit-on restitué, celui du XVIII^e ou celui XIX^e siècle ? Nos discussions nous ont menées à ces conclusions pour les deux états :

- Le théâtre du XVIII^e siècle représente pour nous l'âge d'or des théâtres de société et de la vie au château de la Roche-Guyon. Il symbolise l'avènement d'une pensée nouvelle qui éveille les connaissances et cherche à dépasser l'obscurantisme, une société en pleine mutation
- Tel qu'il est aujourd'hui, le théâtre est visible avec les modifications qu'il a reçues au début du XIX^e siècle

Modélisation 3D du théâtre du XVIII^e siècle. Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS - 2014

Modélisation 3D du théâtre du XIX^e siècle. Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS - 2014

Après réflexion, nous avons opté pour la restitution du théâtre dans son état du XVIII^e siècle. Nous souhaitons redonner l'apparence et le rôle originel de ce lieu. Il est pour nous, à cette époque, en totale harmonie avec le château, avec la vie de la Duchesse d'Enville et de ses hôtes. Cependant, nous pensons que les parties non visibles de l'infrastructure du théâtre devraient être modifiées afin d'assurer une structure saine et une simplification de l'utilisation technique et artistique du lieu. Cela permettrait aussi d'utiliser des matériaux qui réduiraient les coûts des travaux. Les ouvrages et matériaux estimés réutilisables seront consolidés et conservés ; pour ceux dont la dégradation est trop avancée, ne permettant pas une restauration acceptable, ils seront restitués dans leur intégralité. L'architecte Daniel Lebocq, en charge de la rénovation du théâtre du château d'Eu de 1999 à 2002, nous a conforté dans nos choix lors de notre entretien téléphonique. Durant les travaux qu'il a mené, il a dû procéder à quelques modifications comme :

- la rehausse des garde-corps des balcons. N'étant pas à la hauteur réglementaire, il a fallu « ruser » et rajouter une lisse discrète, esthétique et qui respecte les critères de compatibilité, de durabilité et surtout de réversibilité que l'on retrouve dans la charte de Venise
- la reconstitution à l'identique de l'intégralité de la scène
- le cintre en bois ainsi que toute la structure qui supportaient les décors ont été refaits à l'identique et décalés de leur position d'origine afin d'optimiser l'installation de l'équipement scénique contemporain

La restitution complète du théâtre permettrait de l'employer de différentes manières :

- visite libre du lieu
- visite guidée et projection d'un film historique ou film retraçant la restauration du théâtre
- salle de spectacle, lieu de résidence, master class

5.2.1 Visites libres et visites guidées

Dans le cadre d'une visite libre ou d'une visite guidée, le public accède au théâtre par le grand escalier, puis par le couloir longeant la scène. Un arrêt peut être prévu au niveau du parterre permettant une vue panoramique de la salle de comédie. Dans le cadre d'une visite guidée, le groupe est invité à s'asseoir dans des fauteuils pour visionner un film retraçant la restauration du théâtre. La sortie de la visite se fait par l'escalier donnant sur la cour aux chiens.

Plan de circulation du public

Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS, d'après le plan de Mr P.A LABLAUDE - 1990

5.2.2 Lieu de spectacle et lieu de résidence

L'utilisation de la salle dans le cadre de représentations théâtrales nécessite une rénovation des loges afin de recevoir les artistes lors des représentations. L'option résidence d'artistes peut être une autre façon d'exploiter le théâtre. Troupes et associations théâtrales louent la salle pour créer et répéter la mise en scène de leur spectacle à venir. Cependant, ce type d'activité pose les contraintes du logement et de la pension des artistes et techniciens pendant leurs répétitions. Elles peuvent être résolues par l'aménagement de chambres et d'une salle à manger au 1^{er} étage du pavillon d'Enville. Cette option permettrait de créer un ou plusieurs emplois pour gérer l'intendance, le linge, la préparation des repas. On peut décliner cette idée de résidence en d'autres thèmes, avec un autre type de public. Par exemple, pendant les vacances scolaires, créer des masters class dirigés par des grands noms du théâtre français.

L'étude historique ainsi que nos recherches sur le théâtre du XVIII^e siècle nous ont fait envisager une dernière idée. Mais c'est surtout l'installation démontable qu'utilisait la duchesse d'Enville et ses hôtes, ainsi que nos visites au château, qui nous l'ont inspiré. Elle consiste à faire revivre le théâtre éphémère en le faisant devenir un théâtre ambulant, permettant aux spectateurs de changer de lieu et aux acteurs d'avoir un décor réaliste et naturel éblouissant, en accord avec les actes et les scènes joués.

Les différents cadres que l'on retrouve sur la scène du théâtre permanent peuvent se trouver dans l'ensemble de la propriété du château. Pensons par exemple au jardin à l'anglaise de la Duchesse d'Enville : s'il est reconstitué comme le prévoit le projet de Thomas Derudder, il pourra être le lieu d'un acte d'une pièce de Beaumarchais ou de Marivaux, comme « *Le jeu de l'amour et du hasard* ». Encore plus symbolique, « *Le déserteur* » de Monsigny et Sedaine. Cet opéra comique qui se déroule en 3 actes pourrait se jouer ainsi :

- **L'acte 1**, qui se déroule dans un village, pourrait être joué dans la cour aux cerfs
- **L'acte 2**, qui se déroule en grande partie en prison, peut être joué dans les casemates
- **L'acte 3**, qui se déroule dans plusieurs lieux, peut se jouer dans sa totalité dans le théâtre

Au-delà de sa valeur historique et patrimoniale, une restitution complète du théâtre permettrait d'avoir un choix d'emplois du lieu plus important, un spectre d'exploitation plus large. La salle de comédie doit se réinventer comme le faisait le théâtre éphémère lorsqu'il se montait et se démontait. Néanmoins, le site et son environnement rendent le projet complexe. Il faudra faire preuve de rigueur et de précision dans la programmation et le suivi des travaux, ainsi que d'exigence et d'adaptabilité pour redonner vie à cette salle de spectacle. Une fois le théâtre ressuscité, une utilisation fréquente et un entretien constant semblent primordiaux pour le garder en bon état.

6. Programme d'opération

Afin de nous rendre compte de l'ampleur de la mise en œuvre des projets présentés en amont, nous avons listé les différents travaux à réaliser dans le cadre d'une conservation ou dans celui d'une restitution. Il est important de souligner que, même si l'enveloppe structurelle du théâtre est dans un bon état de conservation, avant de démarrer quoi que ce soit, il est impératif d'effectuer des travaux de mise hors d'eau / hors d'air du lieu (mise en place d'un drainage périphérique adapté, raccordement des descentes d'eaux pluviales, calfeutrement des ouvertures).

6.1 Travaux à réaliser dans le cadre d'une conservation en l'état

La conservation en l'état, comme nous l'avons précédemment vu, consiste en l'aménagement d'une passerelle au niveau du fond de scène afin de permettre au public d'apprécier le théâtre tel qu'il est à ce jour. Les travaux devront être réalisés en deux phases.

Phase 1 : Préparation préliminaire aux travaux

1) Travail de relevé, reportage photographique et repérage de chaque élément du théâtre afin de permettre une traçabilité

2) Pour des questions de sécurité et de bon déroulement des travaux, les opérations suivantes seront menées :

- Plan d'installation de chantier, plan de circulation
- Installation d'une base de vie
- Mise en place d'un SSI provisoire
- Balisage des zones de travail
- Etalement des postes de travail
- Port obligatoire des EPI
- Mise en place d'extracteurs d'air

3) Durant les travaux, les éléments en conservation (peintures sur menuiserie, plafond, tissus de garde corps en place, parterre en dallage, etc.) seront protégés à l'aide de polyane ou tout autre élément les préservant de la poussière, de l'humidité et autres nuisances engendrées par les travaux

Phase 2 : Travaux à réaliser

Loges	Théâtre
<ul style="list-style-type: none"> - Déblaiement des objets encombrant la salle - Protection des éléments en conservation (sol, cheminée, etc.) - Purge des enduits des murs en maçonnerie de moellon, compris couloir d'accès aux escaliers de la salle des curiosités 	<ul style="list-style-type: none"> - Confortement des structures - Mise en place du système d'étalement spécifique au décor scénique - Réalisation de terrassement - Réalisation de semelles béton armé

<ul style="list-style-type: none">- Réfection des murs de cloisonnement à l'identique en bois et plâtre- Installation d'un réseau électrique adapté- Restauration des menuiseries avec intégration d'un double vitrage- Restauration à l'identique de la mezzanine ainsi que de son escalier d'accès- Restauration à l'identique de l'escalier et de sa cage menant au cabinet des curiosités- Fourniture de mobilier et matériels pour la vidéo projection (vidéoprojecteur, écran adapté, fauteuils, etc.)	<ul style="list-style-type: none">- Installation d'un réseau électrique adapté- Mise en place de la structure porteuse métallique de la passerelle- Pose de l'escalier de secours et des gardes corps de la passerelle- Pose du plancher en verre de la passerelle- Installation de « pupitres » et du matériel multimédia- Installation d'un éclairage mettant en valeur le théâtre
---	---

6.2 Travaux à réaliser dans le cadre d'une restitution complète

La réalisation des travaux de reconstitution complète du théâtre nécessiteront, tout comme dans le cas d'une conservation en l'état, les travaux préliminaires suivants :

1) Travail de relevé, reportage photographique et repérage de chaque élément du théâtre afin de permettre une traçabilité

2) Pour des questions de sécurité et de bon déroulement des travaux les opérations suivantes seront menées :

- Plan d'installation de chantier, plan de circulation
- Installation d'une base de vie
- Mise en place d'un SSI provisoire
- Balisage des zones de travail
- Etalement des postes de travail
- Port obligatoire des EPI
- Mise en place d'extracteurs d'air

3) Durant les travaux, les éléments en conservation (peintures sur menuiserie, plafond, tissus de garde corps en place, parterre en dallage...) seront protégés à l'aide de polyane ou tout autre élément les préservant de la poussière, de l'humidité et autres nuisances engendrées par les travaux.

La phase de travaux étant plus importante, nous avons choisi de lister les actions à mener lot par lot, à l'image d'un CCTP (cahier des clauses techniques particulières). Il en résulte le tableau suivant :

Lot n°1 : Maçonnerie – pierre de taille
<ul style="list-style-type: none">- Dépose en conservation du dallage de la salle ainsi que des tomettes du balcon- Purge des enduits de maçonnerie de moellon- Remaillage et fourniture en recherche de maçonnerie de moellon hourdé à la chaux- Restauration de l'infrastructure de la scène : purge, remaillage, fourniture de maçonneries de briques et moellons- Réfection des maçonneries du parterre, compris remise en service des escaliers donnant accès à la scène- Réfection de l'ensemble des enduits à la chaux de la salle, compris ceux de la voûte- Restauration de l'embranchement initial d'accès aux loges, depuis le couloir longeant la scène- Ouverture de la maçonnerie comblant l'accès des escaliers de la cour aux chiens- Repose des dallages et tomettes, compris fourniture à l'identique le cas échéant
Lot n°2 : Menuiserie
<ul style="list-style-type: none">- Dépose en conservation des ailes latérales du balcon- Confortement ou reconstitution à l'identique, le cas échéant, des balcons et de la structure porteuse, compris escalier d'accès (type XVIII^e donc absence d'ailes latérales)- Confortement ou reconstitution à l'identique, le cas échéant, des garde corps du pourtour de scène, compris portillon d'accès- Remise en état auprès d'un restaurateur des menuiseries du parterre présentant des décorations, création de panneaux à l'identique le cas échéant- Réfection ou fourniture, le cas échéant, de la scène- Dépose en conservation de la structure porteuse de la machinerie de décors- Fourniture et pose d'une nouvelle structure de machinerie- Fourniture de menuiseries pour comble des ouvertures en présence (1 porte et 4 soupiraux)
Lot n°3 : électricité- Chauffage
<ul style="list-style-type: none">- Installation d'un système d'électricité général- Installation d'un SSI (système de sécurité incendie)- Installation de chauffages électriques adéquats- Installation électrique spécifique aux éclairages et mécanismes scénographiques
Lot n°4 : Peinture
<ul style="list-style-type: none">- Peinture à l'identique de la voûte par un restaurateur qualifié, d'après les relevés antérieurement réalisés- Mise en peinture des menuiseries le nécessitant
Lot n°5 : Eléments de décors
<ul style="list-style-type: none">- Fourniture de décors de scène (rideaux, franges, etc.)- Fourniture à l'identique de revêtements pour main courante et garde corps
Lot n°6 : Matériel scénographique
<ul style="list-style-type: none">- Fourniture et pose de tout le matériel scénographique nécessaire à l'utilisation du théâtre (enceintes, machinerie, spots lumineux, etc.)

Il est important de préciser que les matériaux mis en œuvre lors de la restitution du théâtre seront choisis selon les critères suivants :

- Analogie avec ceux déjà mis en œuvre sur site
- Matériaux respectant la charte environnementale
- Matériaux noble et de qualité
- Matériaux durables supportant les contraintes liées au milieu (salle en sous-sol, humidité, etc.)
- Respect des normes incendie
- Matériaux et matériels facilement déposables si nécessaire

Modélisation 3D du théâtre du XVIII^e siècle. Source : Meriadeg GUYON / Pierre BOGROS - 2014

7. Conclusion

L'étude que nous avons menée, ainsi que la réflexion qui nous a permis d'aboutir aux projets de conservation et de restitution présentés en amont mettent en évidence d'un côté les problématiques liées au site et à son environnement, de l'autre la valeur historique du lieu et sa capacité à attirer du public. Il en ressort aussi que le théâtre du château de la Roche-Guyon peut être valorisé et exploité sous divers aspects et incarner différentes fonctions, voire même en cumuler plusieurs.

Si l'on exclut la question du budget, il nous semble que l'épisode le plus complexe du projet d'utilisation de ce lieu rare et précieux est de choisir son emploi : témoignage d'un passé révolu ou renaissance d'une salle de comédie. Il apparaît évident que cette décision ne peut être prise sans une connaissance accomplie du lieu et de son histoire, et sans un respect des critères de compatibilité, durabilité, réversibilité.

Même si la restitution complète du théâtre nous semble être un projet ambitieux et passionnant, avec un peu de recul, le concept de conservation en l'état que nous proposons nous semble être une option pertinente sans engendrer des dépenses excessives.

Bibliographie.

Sites internet :

- www.theatrons.com/théâtre-XVIII.php
- www.regietheateale.com
- <http://hpvexin.free.fr/index.php>
- <http://patrimoine-de-france.com>
- <http://aura.u-pec.fr>
- <https://maps.google.fr>
- www.qualiteconstruction.com
- www.wikipedia.org
- www.chateaudelarocheguyon.fr

Ouvrages :

- David TROTT, « *Théâtre du XVIII^e siècle, jeux, écritures, regards. Essai sur les spectacles en France de 1700 à 1790* », Montpellier, édition espaces 34, juillet 2000
- Louis Villare, année 1730, collection particulière
- Georges Lisch, médiathèque de l'architecture et du patrimoine
- P.A LABLAUDE, « *Etude préalable de diagnostic et de programmation du pavillon d'Enville et du théâtre* », juin 2011
- Marc VIRE, « *ETUDE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE ARCHITECTURALE DU CHATEAU DE LA ROCHE GUYON* », 2004
- Quenneville Alain / DELAHAYE Thierry, « *Des grottes au siècle des Lumières* », 1993

Sites :

- SDAVO (service départemental des archives du Val d'Oise)
- Château de La Roche GUYON

Contacts :

- Architecte Mr Daniel LEBOCQ, à l'origine de la restauration du théâtre d'Eu (Seine Maritime)

Autres :

- Photographies personnelles prises sur le site de La Roche-Guyon
- Modélisations 3D réalisées à l'aide du logiciel *GOOGLE SKETCHUP*